

Reporte Semanal do Bitcoin

12/06/2023
Vol. 2, N^o. 24/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 24/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

24. COMO A IA PENSA QUE SERÁ O FUTURO DO BITCOIN

Perguntamos ao ChatGpt que pensa sobre o futuro do Bitcoin, ainda questionamos quais seriam as principais inovações do Bitcoin e da Blockchain?

Como modelo de linguagem, não posso prever o futuro com certeza. No entanto, posso compartilhar algumas perspectivas com base no conhecimento atual.

O futuro do Bitcoin é objeto de especulação e debate contínuo na comunidade cripto. Alguns acreditam que o Bitcoin continuará a crescer em adoção e valor, tornando-se uma forma popular de reserva de valor digital e um meio de troca amplamente utilizado. Outros argumentam que pode haver desafios regulatórios ou tecnológicos que limitem seu potencial de crescimento.

Existem várias barreiras que o Bitcoin enfrenta para uma maior adoção e aceitação generalizada. Algumas das principais são:

1. **Regulamentação:** A falta de clareza regulatória em muitos países ainda é um obstáculo significativo para a adoção do Bitcoin. Muitas jurisdições estão trabalhando para desenvolver regulamentações adequadas para criptomoedas, mas ainda há incertezas e restrições legais que dificultam a aceitação em larga escala.
2. **Escalabilidade:** O Bitcoin atualmente enfrenta limitações em termos de escalabilidade. A rede pode processar um número limitado de transações por segundo, o que pode levar a atrasos e altas taxas de transação em períodos de maior demanda. Para uma adoção mais ampla, soluções escaláveis, como a implementação de redes de segunda camada, como a Lightning Network, são necessárias.
3. **Conhecimento e Usabilidade:** Para muitas pessoas, a compreensão técnica do Bitcoin ainda é um desafio. A interface do usuário e a experiência do usuário devem ser simplificadas para permitir que pessoas comuns usem o Bitcoin de forma fácil e segura, sem a necessidade de conhecimentos especializados em criptografia.
4. **Volatilidade:** A volatilidade dos preços do Bitcoin é um obstáculo significativo para sua adoção como meio de troca. Para que seja amplamente aceito, é necessário que haja uma maior estabilidade em seu valor.
5. **Aceitação por Empresas e Instituições Financeiras:** Embora tenha havido um aumento no número de empresas que aceitam Bitcoin como forma de pagamento, a adoção em grande escala por empresas e instituições financeiras ainda é limitada. A falta de infraestrutura adequada e preocupações com a conformidade regulatória são fatores que afetam a disposição das empresas em adotar o Bitcoin.

QUAIS AS INOVAÇÕES DO BITCOIN

Quanto às inovações que usamos atualmente do Bitcoin e da blockchain, aqui estão algumas delas:

- **Pagamentos Peer-to-Peer:** O Bitcoin introduziu a ideia de pagamentos peer-to-peer descentralizados, permitindo que as transações ocorram diretamente entre duas partes sem a necessidade de intermediários financeiros tradicionais, como bancos.
- **Blockchain:** A tecnologia de blockchain, que sustenta o Bitcoin, oferece uma maneira descentralizada de registrar e verificar transações. Essa tecnologia trouxe maior transparência e segurança para várias indústrias, além do setor financeiro, incluindo cadeia de suprimentos, saúde, imobiliário e muito mais.
- **Contratos Inteligentes:** Com base na blockchain, outras plataformas, como Ethereum, surgiram e permitiram a criação de contratos inteligentes. Esses contratos são programas autoexecutáveis que automaticamente facilitam, verifica e faz cumprir a execução de acordos entre as partes, eliminando a necessidade de intermediários.
- **Tokenização de Ativos:** A blockchain também permitiu a tokenização de ativos do mundo real, transformando-os em tokens digitais negociáveis. Isso tem implicações significativas para a liquidez, a fragmentação da propriedade e a facilitação de novos modelos de financiamento.
- **Moedas Digitais Emitidas por Bancos Centrais (CBDCs):** Embora não seja uma inovação do Bitcoin em si, o crescimento do Bitcoin e das criptomoedas influenciou alguns bancos centrais a explorar a criação de suas próprias moedas digitais, conhecidas como CBDCs. Essas moedas digitais podem usar a tecnologia blockchain ou outras soluções tecnológicas para fornecer pagamentos digitais mais eficientes.

Essas são apenas algumas das muitas inovações que o Bitcoin e a blockchain trouxeram e continuam a influenciar nos campos financeiros e tecnológicos. O futuro reserva muitas possibilidades, à medida que a tecnologia blockchain continua a evoluir e encontrar novas aplicações em diferentes setores.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Inca do Bitcoin gerado por IA do Leonardo IA.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Candle mensal segue consolidado entre as médias;
- MAC´D lateralizado paralelo sim indicação de mudanças;
- Desde março de 2023 estamos acompanhando baixo volume de negociações comparado as médias e aos meses anteriores.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

BTCUSD - Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Em região de forte suporte acima das médias 144 e 305;
- MAC´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência;
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023;
- Com preço consolidado, MAC´D paralelo perto de zero e volume caindo não temos como tomar nenhuma decisão além de salvaguardar o capital.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Em azul temos a continuação de um canal de;
- MAC`D lateralizado com leve inclinação para baixo (circulo amarelo);
- Volumes fracos (sempre representam cautela).

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço em consolidação sem indicativos consistentes, somente rompimentos mudarão o cenário;

Observem o triângulo rosa no gráfico, se perdermos este fundo estaremos rompendo suportes dos gráficos de tempos maiores, muita cautela com esta região.

- MAC`D abaixo, consolidado e perto de zero;
- Volumes baixos.

OBS: Como não temos médias abaixo do preço em 120 minutos, assumimos como suportes os mesmo de gráfico Diário. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital, prudência é sempre importante. Atenção a rompimentos, estes podem gerar ótimos resultados.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button that says 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL